

Warsztaty: Zaufanie w relacjach między nauką, a społeczeństwem (perspektywa przyszłości)

Błażej Dawidson
Polska

Aoife Taylor
Trinity College
Dublin,
Irlandia

Rafał Kosewski
Centrum Nauki Kopernik,
Polska

Spis treści

- Wprowadzenie; Licencja, autorstwo, cytowanie3
- Wkład merytoryczny w warsztat.....4
 - Zaczniemy od kilku statystyk związanych z zaufaniem
 - Pospekulujmy na temat przyszłości...
- Scenariusze przyszłości gotowe do wykorzystania na warsztacie.....12
- Rekomendowana agenda warsztatów.....21
- Dwa przykłady projektów, które wykorzystują pracę z przyszłością
i/lub budują zaufanie do nauki (in English).....23

Wprowadzenie

Materiał powstał na potrzeby sesji konferencyjnej ECSITE 2025 "The Future Relationship Between Science and Society".

Zdecydowaliśmy się udostępnić go jako bazę dla warsztatów partycypacyjnych, które można wykorzystać do przygotowania i prowadzenia działań zarówno z ekspertami jak i ogółem społeczeństwa. Przewidywanie przyszłości jest z natury trudne; Możemy jednak zbadać możliwe przyszłe scenariusze i reagować na nie. Głównym celem pracy ze scenariuszami przyszłości jest poszukiwanie inspiracji i podejmowanie bardziej świadomych decyzji w teraźniejszości. W proponowanym warsztacie, którym się z Wami dzielimy, scenariusze przyszłości są wykorzystywane jako podstawa do dyskusji na temat rozwiązania wybranego wyzwania. W naszym przypadku wyzwanie brzmiało: jak możemy pomóc społeczeństwu utrzymać zaufanie do nauki w zmieniającym się świecie? Każda grupa pracowała w oparciu o jeden ze scenariuszy i starała się wyobrazić sobie, jak poradziłoby sobie z wyzwaniem w określonych okolicznościach.

Ten dokument nie zawiera pełnego skryptu wydarzenia. Można dostosować go do swoich potrzeb. Dokument zawiera:

- Kilka danych statystycznych związanych z zaufaniem publicznym do nauki, zaczerpniętych z publikacji w otwartym dostępie.
- Cztery, gotowe do użycia scenariusze przyszłości zbudowane wokół dwóch zmiennych:
 - *Redystrybucja bogactwa w społeczeństwie*
 - *Jak są inicjowane zmiany w zachowaniu wobec środowiska naturalnego, planety i społeczeństwa*
- Proponowana agenda warsztatów
- Informacje o dwóch inicjatywach w zakresie komunikacji naukowej i zaangażowania, które wykorzystują myślenie przyszłościowe i/lub badają zaufanie do nauki (w języku angielskim).

Licencja, autorstwo, cytowanie

Scenariusze przyszłości i program warsztatów:

- Udostępnione na otwartej licencji CC0 Public Domain Dedication (<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>)
- Będziemy wdzięczni, jeśli wspomnisz o autorach scenariuszy i warsztatów (Aoife Taylor, Rafał Kosewski, Błażej Dawidson)

Wszystkie dane statystyczne pochodzą z artykułów opublikowanych jako ogólnodostępne przez "Nature Human Behaviour" i "European Commission". Prosimy o odpowiednie przestrzeganie wymagań dotyczących cytowań i licencji związane z tymi badaniami

Slajdy informacyjne o projektach "Festiwal Przemiany" i "COALESCE" nie mogą być zmieniane i mogą być udostępniane wyłącznie w takiej formie, w jakiej znajdują się w niniejszej prezentacji.

Wkład merytoryczny w warsztatach

**Zacznijmy od kilku
statystyk związanych
z zaufaniem do nauki**

Zaufanie do naukowców i ich roli w społeczeństwie

- Nowe badanie: Kolonia, V., Mede, N.G., Berger, S. i wsp. Zaufanie do naukowców i ich roli w społeczeństwie w 68 krajach. *Nat Hum Behav* 9, 713–730 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02090-5>
- Globalne badanie: 71 922 respondentów, 68 krajów
- Badania podkreślają, że zaufanie do naukowców na całym świecie jest "umiarkowanie wysokie" (s. 714)
- Jednak nieufność mniejszości do nauki "nadal musi być traktowana poważnie" (s. 720), zwłaszcza gdy jest obecna na stanowiskach zarządczych.
- Może to mieć niepokojące skutki dla kształtowania polityki w kwestiach społeczno-naukowych i w procesie podejmowania decyzji w ogóle.

Trust in science index (weighted means) across surveyed countries. Taken from Cologna et al., 2025 (CC BY 4.0)

P: "Zastosowania nauki i technologii mogą zagrażać prawom człowieka"

Totally agree	=
Tend to agree	▲4
Neither agree nor disagree	▲1
Tend to disagree	▼3
Totally disagree	▼3
Don't know	▲1

Sept/Oct 2024

P: "Nauka i technologia sprawiają, że nasze życie jest łatwiejsze, zdrowsze i wygodniejsze"

Totally agree	▼1
Tend to agree	▼1
Neither agree nor disagree	▲2
Tend to disagree	=
Totally disagree	=
Don't know	=

Sept/Oct 2024

**Pospekulujmy na temat
przyszłości...**

”

**Przewidywanie jest bardzo trudne,
zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości**

———— Niels Bohr
fizyk

Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy oszacować i obstawiać możliwe scenariusze

**Scenariusze przyszłości
gotowe do wykorzystania
na warsztacie**

Scenariusze przyszłości

Aby usprawnić warsztat, zalecamy zastosowanie podejścia opartego na czterech scenariuszach stworzonych z wykorzystaniem matrycy zbudowanej na dwóch zmiennych. Metoda ta została wybrana, ponieważ zapewnia zrozumiałą i jasny sposób prezentowania różnych wersji przyszłości – zwłaszcza gdy warsztat jest prowadzony z szeroką publicznością lub ze specjalistami, którzy nie są ekspertami w dziedzinie futures thinking lub metodyki foresightu. Warto podkreślić, że przedstawione scenariusze są uproszczone. Należy wziąć pod uwagę, że rzeczywistość może odzwierciedlać mieszankę wszystkich scenariuszy i będzie zależała od lokalnych uwarunkowań.

Dwie wybrane zmienne to:

- A. Redystrybucja bogactwa w społeczeństwie** – Pierwsza perspektywa zakłada, że struktura społeczna pod względem bogactwa jest względnie równa lub przynajmniej charakteryzuje się silną obecnością klasy średniej. Alternatywnie zakładamy sytuację, w której większość zasobów znajduje się w posiadaniu nielicznych, a reszta globalnego społeczeństwa boryka się z niedoborami w każdym aspekcie życia.
- B. W jaki sposób inicjowana jest zmiana zachowań wobec środowiska naturalnego, planety i społeczeństwa** – Albo zakładamy, że zmiana zachodzi oddolnie, ponieważ społeczeństwo ma wystarczające zdolności i siłę, aby organizować się i wpływać na biznes i rząd. Alternatywny scenariusz zakłada, że państwo lub biznes centralizuje władzę i kieruje zmianami społecznymi poprzez regulacje lub cele biznesowe.

Równomierna
redystrybucja bogactwa

FEDERACJE POLIFONICZNE

**SKOORDYNOWANA
HARMONIA**

Zmiana zachowania
idzie od dołu do góry

Zmiana zachowania
idzie z góry na dół

AGORA MIRAGE

OSTOJE ZASOBÓW

Nierównomierna
redystrybucja bogactwa

FEDERACJE POLIFONICZNE

W świecie sprawiedliwego bogactwa i oddolnego zarządzania, społeczeństwo ceni równowagę, odpowiedzialność i zbiorowy dobrobyt. Silna klasa średnia wspiera zrównoważony styl życia, a ludzie priorytetowo traktują sensowny, zrównoważony styl życia związany ze zdrowiem osobistym, społecznym i środowiskowym. Praca, społeczność i wypoczynek płynnie się przenikają, promując dobre samopoczucie psychiczne i uczenie się przez całe życie. Zaufanie i wspólne doświadczenia definiują relacje. Obywatele wykorzystują narzędzia cyfrowe do kształtowania polityki i działalności gospodarczej poprzez świadome działania. Środowisko naturalne ma głos w dyskursie publicznym, wspierane przez organizacje pozarządowe i transparentną współpracę. Chociaż istnieje dezinformacja, dominująca kultura zachęca do celowego uczenia się, odporności i zbiorowej troski.

Podzielane wartości

- Równowaga
- Odpowiedzialność
- Dobrobyt
- Równość
- Zaufanie

Podejście do konsumpcji

- Silna klasa średnia ze stabilnością finansową jest niezbędną do napędzania zrównoważonej konsumpcji i zachęcania do odpowiedzialności za środowisko.
- Przejrzystość sposobu dostarczania produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania konsumentów w świecie połączonym cyfrowo.
- Przedsiębiorstwa i decydenci stoją przed wyzwaniami wynikającymi ze zmieniających się oczekiwań społecznych i rynku coraz bardziej skoncentrowanego na usługach i doświadczeniach.

Dostęp do wiedzy

- Otwarty dostęp i zróżnicowane kanały komunikacji sprzyjają demokratycznej wymianie informacji, ale także stwarzają potrzebę filtrowania i dostępu do wiarygodnych źródeł.
- Narzędzia sztucznej inteligencji pomagają w weryfikacji przejrzystości i dokładności, podczas gdy ludzie polegają na sieciach ekspertów i praktycznej wiedzy przy podejmowaniu bieżących decyzji.
- Pomimo tych postępów, dezinformacja utrzymuje się i może prowadzić, nawet grupy o dobrych intencjach, do niezamierzonego wyrządzenia szkód.

Poczucie sprawczości

- Wspólne poczucie globalnego zagrożenia i sprawiedliwa dystrybucja bogactwa zwiększają presję publiczną na rządy i przedsiębiorstwa, aby zajęły się problemami środowiskowymi.
- Obywatele aktywnie starają się wpływać na przyszłość, co skłania przedsiębiorstwa i decydentów do angażowania ich jako równorzędnych interesariuszy we współtworzenie rozwiązań.
- Podczas gdy organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w dyskursie publicznym, stale zmieniające się oczekiwania społeczne spowalniają podejmowanie decyzji i opóźniają postępy.

Podejście do nauki

- W badania zaangażowane jest szerokie grono podmiotów – od środowisk akademickich po przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe – wspierając różnorodną współpracę i perspektywy.
- Zaangażowanie społeczne i otwarty dostęp są powszechne w badaniach, ale wprowadzają również ryzyko związane z dezinformacją i szkodliwymi (celowymi) działaniami.
- Zapewnienie jakości badań naukowych staje się coraz większym wyzwaniem, o czym świadczy wzrost liczby wycofanych prac naukowych pomimo rozbudowanej weryfikacji.

W tym hiperkapitalistycznym społeczeństwie rządzi rynek, a indywidualizm i konkurencja kwitną. Oddolne podejmowanie decyzji oznacza, że zarządzanie jest zdecentralizowane i demokratyczne na poziomie lokalnym, promując partycypację, ale często oferując fałszywe poczucie sprawczości. Tak naprawdę ważne decyzje i wiele usług publicznych jest kontrolowanych przez "bogate elity" (które same siebie tak postrzegają). Konsumpcja jest bardzo nierównomierna. Wiedza i dane są zdecentralizowane, ale dostęp do nich wymaga kosztownych narzędzi i zasobów, co skutecznie faworyzuje bogatych i sprzyja rozdrobnionym, podatnym na dezinformację bańkom społecznościowym. Badania naukowe są partycypacyjne i kierowane przez społeczność, ale dysproporcje w finansowaniu oznaczają, że przychodowe tematy dominują w innowacjach, skłaniając naukę ku interesom bogatych.

Podzielane wartości

- Indywidualizm
- Konkurencja
- Bogactwo
- Innowacja
- Udział w społeczności

Podejście do konsumpcji

- Społeczeństwo hiperkapitalistyczne
- Nierównomierny rozkład konsumpcji – postrzegany jako demonstracja bogactwa
- Bogaci regularnie wydają i nadmiernie konsumują, nie zwracając na to uwagi
- Maksymalizacja zysku jest ważniejsza niż względy społeczne, etyczne, czy środowiskowe.
- Duża liczba ludności żyje w niedostatku - wydaje pieniądze tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Dostęp do wiedzy

- Kapitał naukowy jest nierównomiernie rozłożony, co faworyzuje bogatych.
- Wiedza i dane są zdecentralizowane, ale dostęp do nich ma swoją cenę i wymaga narzędzi i zasobów. To sprawia, że otwarty dostęp tak naprawdę nie istnieje.
- Dostęp do wiedzy jest oparty na społecznościach (bańki informacyjne), dlatego dezinformacja jest powszechna.

Poczucie sprawczości

- Zdecentralizowane rządy kierowane przez społeczności, z mniejszymi lokalnymi strukturami zarządzania stworzonymi w ramach działań demokratycznych.
- Zwiększony udział i wpływ obywateli,
- Ale często jest to fałszywe poczucie sprawczości. Ważne decyzje zapadają tam gdzie są środki.
- Społeczności i regiony podzielone ze względu na dostęp do zasobów i przepaść majątkową
- Z powodu nierówności w zasobach wiele "publicznych" obszarów i usług jest sprywatyzowanych: są w posiadaniu i pod kontrolą najbogatszych.
- W związku z tym wiele ważnych decyzji nadal jest podejmowanych przez tych, którzy mają pieniądze – ukryte struktury władzy

Podejście do nauki

- Nauka, choć prowadzona w instytucjach badawczych, jest prowadzona poprzez współpracę ze społeczeństwem.
- Modele partycypacyjne i oparte na współtworzeniu są wysoko cenione, a cele badawcze są kierowane potrzebami zaangażowanej społeczności.
- Ale badania są finansowane przez społeczność, co w niektórych przypadkach oznacza prywatyzację.
- Bogatsze społeczności mogą sobie pozwolić na najnowocześniejsze zasoby i naukowców, co prowadzi do stronniczości w badaniach, która faworyzuje cele, wartości i idee tych społeczności.

SKOORDYNOWANA HARMONIA

Świat, w którym wszystko wydaje się skoordynowane. Nie w sposób opresyjny, ale zdecydowanie prowadzony. Wiesz, gdzie są granice. Czujesz je, gdy kupujesz artykuły spożywcze, gdy publikujesz posty w Internecie, gdy planujesz wakacje. Nikt cię nie obserwuje, a jednak wszyscy patrzą. Ludzie nie mówią już zbyt wiele o "wolności". Mówią o obowiązku, równowadze, stosowności. Nie chodzi o to, że nie możesz robić tego, co chcesz, ale czujesz subtelną presję, aby zrobić to, czego się od ciebie oczekuje. Zdobycie zaufanie tak, jak gromadzisz mile lotnicze — pozostając na bieżąco. Twój Indeks Harmonii, widoczny w Twojej aplikacji obywatelskiej, śledzi Twoje zachowania ekologiczne, dzielenie się wiedzą i ton obywatelski. Zbyt niskie wyniki oznaczają utratę statusu dobrego obywatela. Większość ludzi nie ma nic przeciwko. Program ma sens. Większość z nich może sobie pozwolić na stabilne, ale skromne życie. Usługi publiczne są silne. Edukacja jest bezpłatna. Klimat się ustabilizował – nie idealnie, ale na tyle, by czuć mniejszą presję. W zamian pozostajesz w granicach. Konsumujesz z uwagą, mówisz z umiarem i myślisz w kategoriach my, a nie ja.

Podzielane wartości

- Harmonia jest cnotą obywatelską – należy ją kultywować, a nie kwestionować.
- Odpowiedzialność ekologiczna i przyzwoitość społeczna są publicznie nagradzane i społecznie oczekiwane.
- Oczekuje się, że osobiste ambicje będą zgodne z moralnymi oczekiwaniami grupy.

Podejście do konsumpcji

- Etyczny, skromny styl życia jest normą; luksus sygnalizuje egoizm.
- Reklamy mają charakter informacyjny, a nie aspiracyjny – promują zachowania odpowiedzialne społecznie.
- Obywatele od najmłodszych lat uczą się, co jest uważane za odpowiedzialną konsumpcję, a co jest marnotrawstwem lub nadmiarem.

Dostęp do wiedzy

- Przepływ informacji przez wyselekcjonowane, licencjonowane kanały; Wiarygodność jest wielopoziomowa.
- Media społecznościowe nadal istnieją, ale widoczność należy do zweryfikowanych głosów z referencjami.
- Wszyscy inni muszą znaleźć alternatywne sposoby dotarcia – małe, peryferyjne, często lokalne przestrzenie, które działają poza głównym obiegiem.

Poczucie sprawczości

- Partycypacja zastępuje protest; "Rób to, co do ciebie należy" to obywatelska mantra.
- Instytucje określają dopuszczalne granice zaangażowania publicznego, rozróżniając konstruktywny wkład i działania destabilizujące społecznie.
- Narracja należy do systemu; Autentyczny sprzeciw jest mocno kontrolowany.

Podejście do nauki

- Nauka podąża za celami publicznymi – ciekawość nagina się do potrzeb zbiorowych.
- Badania prowadzone poza dominującymi ramami (np. technologie klimatyczne, infrastruktura cyfrowa, zdrowie publiczne, spójność społeczna) walczą o legitymizację i finansowanie.
- Wiedza oparta na osobistym doświadczeniu, tradycji i nieortodoksyjna często pozostaje na marginesie.

Społeczeństwo funkcjonuje w ustrukturyzowanym, odgórnym systemie, w którym główne decyzje są kierowane przez rządy i liderów korporacyjnych. Bogactwo jest skoncentrowane w rękach niewielkiej części populacji, a większość ludzi skupia się na utrzymaniu stabilności finansowej i codziennych potrzebach. Praktyki środowiskowe są powszechnie stosowane, ale przede wszystkim wtedy, gdy są zgodne z interesami gospodarczymi. Środowisko naturalne jest chronione jako cenne dobro gospodarcze. Wysokie nierówności idą jednak w parze z brakiem zasobów, zmianą klimatu i migracją. Obywatele stawiają na pierwszym miejscu stabilność i efektywność, często postępując zgodnie z wytycznymi państwa lub korporacji. Życie jest usprawnione i zoptymalizowane, a szybkie rozwiązania są preferowane zamiast długich rozważań. W społeczeństwie dominuje narcyzm grupowy, który buduje się wokół narodów i wykluczenia "innych", którzy mogliby konkurować o zasoby.

Podzielane wartości

- Bogactwo
- Sprawność
- Ambicja
- Porządek
- Siła
- Stabilność finansowa

Podejście do konsumpcji

- Powszechne nierówności ograniczają masową konsumpcję, sprawiając, że przystępność cenowa jest głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
- Modele subskrypcji i wynajmu są powszechne, ponieważ wiele osób nie może sobie pozwolić na posiadanie produktów na własność.
- Praktyki przyjazne dla środowiska są stosowane przede wszystkim wtedy, gdy oferują konsumentom korzyści finansowe lub oszczędności.

Dostęp do wiedzy

- Ludzie poszukują przede wszystkim szybkich, praktycznych informacji, podczas gdy wysokiej jakości treści są często blokowane za paywallami lub subskrypcjami.
- Kanaly komunikacji są ograniczone i spersonalizowane, a bezpłatne treści są w dużej mierze dostarczane przez finansowane przez rząd media (zgodnie z linią państwa).
- Platformy edukacyjne oparte na sztucznej inteligencji wspierają samodoskonalenie. Ze względu na ograniczone zasoby finansowe większość ludzi wybiera krótkie, ukierunkowane i spersonalizowane kursy, których celem jest podniesienie swoich umiejętności zawodowych.

Poczucie sprawczości

- Decyzje i prawo są ustalane szybko, przy minimalnym zaangażowaniu społeczeństwa, ponieważ ludzie stawiają na pierwszym miejscu praktyczność i prostotę.
- Silnie zarządzane i zoptymalizowane społeczeństwo sprawia, że większość osób przestrzega wytycznych rządowych i biznesowych.
- W obszarach osobistych, decyzje podejmowane są pod wpływem emocji. To sprawia, że ludzie są podatni na manipulację i dezinformację.

Podejście do nauki

- Nauka jest zdominowana przez kilka wpływowych postaci, a fundusze faworyzują badaczy, którzy dostarczają praktycznych i przydatnych wyników.
- Badania są w większości napędzane przez biznes, wysoce wyspecjalizowane i koncentrują się na efektywności i cięciu kosztów; z ograniczaniem otwartego dostępu do wyników.
- Ochrona środowiska jest ceniona przede wszystkim ze względu na korzyści ekonomiczne. Rządowe finansowanie badań skoncentrowane jest głównie na tym aspekcie.

Porozmawiajmy o...

W jaki sposób...

**możemy pomóc
społeczeństwu utrzymać
zaufanie do nauki
w zmieniającym się świecie?**

Rekomendowana agenda warsztatów

Rekomendowana agenda warsztatów

Czas	Działanie
20 min	Wprowadzenie (agenda, rozgrzewka, wprowadzenie merytoryczne i organizacyjne; podział na cztery grupy)
20 min	Krótką prezentacją na forum czterech scenariuszy przyszłości
30 min	Praca w grupach: <ol style="list-style-type: none">1. wprowadzenie do zadania polegającego na czytaniu scenariuszy i szukaniu potencjalnych napięć oraz ważnych spostrzeżeń, które mogą mieć wpływ na wybrany temat (np. zaufanie do nauki)2. ciche odczytywanie przyszłych scenariuszy i robienie notatek3. Omówienie w grupach możliwych działań, które mogą zostać podjęte w kontekście danego wyzwania i okoliczności opisanych w scenariuszach (co społeczność zajmująca się komunikacją nauki powinna zrobić żeby utrzymać zaufanie do nauki w okolicznościach wskazanych w jednym ze scenariuszy)4. Wybór trzech najważniejszych działań, którymi grupa chce się podzielić z innymi.
20 min	Podsumowanie: <ul style="list-style-type: none">▪ Każda grupa dzieli się wynikami swojej pracy na forum▪ Uwagi końcowe

**Dwa przykłady projektów,
które wykorzystują pracę
z przyszłością
i/lub budują zaufanie
do nauki
(in English)**

PRZEMIANY FESTIVAL

*We believe the future cannot be predicted,
but it can be consciously shaped.*

*Every year our goal is to create an open,
inclusive space for a dialogue between experts
and citizens that pushes boundaries
of disciplines. That is why the festival combines
science, art, design and new technologies.*

ART+SCIENCE: Towards The New Leonardos

- boundaries of art expanded by science and technology
- critical reflection on the future
- art as research

Charlotte Jarvis, *Blighted by Kenning*, 2012 (performance with the Universal Declaration of Human Rights encoded in bacterial DNA)

Brandon Ballengee, *KHAOS*, 2009/10; Common toad from Yorkshire, England (printed on watercolor paper)

Trust in science at the European Competence Centre for Science Communication

Powered by the COALESCE Project, with the aim to establish a competence centre for scicomm in Europe, to further develop and mainstream science communication knowledge and to foster connection between society and science.

A focus area of the project is combatting mis- and dis-information, and supporting trust in science.

Resources include:

- Crises Navigator for Rapid Mobilisation of Science Communication (<https://zenodo.org/records/11446975>)
- How to communicate science in times of crisis? A friendly guide for journalists (<https://zenodo.org/records/15462313>)
- Report: Strategies to address critical challenges to effective science-society relations, including misinformation and trust (<https://zenodo.org/records/14826013>)

Check out the centre here: scicommcentre.eu

Powodzenia!

Porozmawiajmy! Skontaktuj się z nami na LinkedIn😊

Błażej Dawidson
Polska

Aoife Taylor
Trinity College
Dublin,
Irlandia

Rafał Kosewski
Centrum Nauki Kopernik,
Polska